

SECURITATEA NAȚIONALĂ ȘI DIMENSIUNEA EI POLITICĂ

GORINCIOI Iulia,

Doctor în filosofie, conferențiară universitară

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative,

Departamentul Științe Politice și Administrative

CZU: 327.57:355.1:351.86

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7528041>

SUMMARY

This article aims to investigate the evolution of the concept of Security in the context of the permanent transformation of the international environment and the analytical interpretations brought to it, the topicality of diversifying the dimensions of security in the contemporary historical and political context. of the Republic of Moldova and the need to adapt to the new conditions of regional geopolitics

Keywords: Security, "Human security", security dimensions, "security dilemma", "Common security", "Collective security", "security – anarchy", "security-community", "Security complex", political dimension of security, neutrality status, ect.

Conceptul de securitate și extinderea lui

Securitatea este una din cele mai cercetate teme la etapa contemporană. Dacă în perioada Războiului Rece securitatea, în sensul traditional, era asociată cu puterea militară, după 1990 și mai ales după atentatul terorist din 11 septembrie 2001 din SUA, ea este extinsă către domeniile politic, economic, societal și ambient. Edward A. Kolodziej, calificând securitatea ca un tip special de problemă, atrage atenția că ea include toate acele schimburi dintre oameni și agenții lor (state, organizații internaționale, corporații, asociații, etc.), în cadrul cărora actorii nu numai că urmăresc anumite rezultate, ci sunt chiar dispuși să se folosească de violență și de intimidare coercitivă pentru a obține ceea ce doresc [1, p.25]. Dicționarul Explicativ al Limbii Române accentuează, că securitatea reprezintă "faptul de a fi la adăpost de orice pericol ; sentimentul de siguranță pe care-l dă cuiva absența oricărui pericol" [2, p.846]. În această ordine de idei *Mica enciclopedie de politologie* constată, că securitatea reprezintă, în principiu, "acea stare de fapt care pune la adăpost de orice pericol extern și intern o colectivitate sau un stat oarecare, în urma unor măsuri specifice, ce sunt adoptate și care asigură existența, independența, suveranitatea, integritatea teritorială a statului și respectarea intereselor fundamentale" ale acesteia. [3, p.402].

Reese, că securitatea nu este doar protecția militară a individului, societății și statului, securitatea nu este doar asigurarea bunăstării viitoare a societății. Practica politică demonstrează că „ la fel de importanți sunt și factorii culturali și

psihologici”. Una dintre cele mai cunoscute și interesante definiții ale securității îi aparține lui Arnold Wolfers, politologul elvețian, care în anul 1950, a definit-o așa : “securitatea în sens obiectiv măsoară absența amenințărilor la adresa valorilor dobândite, iar într-un sens subiectiv absența temerii că asemenea valori vor fi atacate”[4]. Este o definiție remarcabilă, întru cât comprimă în doar câteva cuvinte cele două direcții de analiză politică și de Securitate: pozitivismul pragmatic, obiectiv, care cuantifică securitatea prin prizma nivelului de amenințare și postpozitivismul subiectiv de percepție, care evaluează securitatea prin nivelul de încredere în relația dintre state. Hans Morgenthau, un alt classic al problemei date, furnizează o definiție aproximativă, subliniind, că securitatea națională trebuie definită drept integritatea teritoriului național și a instituțiilor sale.[5,p.3-20] Există și opinii, care consideră, că securitatea semnifică situația în care o persoană, un grup de persoane, stat, alianțe, în urma unor măsuri specifice adoptate individual sau în înțelegere cu alți actori, capătă certitudinea că existența, integritatea și interesele lor fundamentale nu sunt primejduite. Reese, că securitatea poate fi definită ca o totalitate a premiselor și circumstanțelor care determină sentimentul sau starea de încredere, liniște, protecție, apărare în fața unui pericol, precum și măsurile care conduc la prevenirea oricărui pericol. Concluzionând cele relatate, vom menționa, că analiza conceptuală a securității scoate în evidență caracterul *complex, complicat și ambiguu al ei ca fenomen strâns legat de putere, pace și interes*. Tradițional, puterea nu doar exprimă trăsăturile de bază ale capacităților sistemului internațional, ci, totodată, evidențiază motivația principală a comportamentului actorilor respectivi. John H.Herz lansa la începutul anilor 50 ai secolului XX ideea “*dilemma securității*”, subliniind, că cu cât statele sunt mai preocupate de asigurarea propriei securități, cu atât mai mult crește insecuritatea mediului internațional. În această idee Herz subliniază, că omenirea se înscrie într-un cerc vicios al insecurității și că exesul de securitate duce la insecuritate atât la nivel individual, psihologic, cât și la nivel statal prin limitarea libertăților cetățenilor, prin crearea percepției de stat potential agresor, mult prea ocupat de problematica securității [6,p.157-180].

Soluția “*dilemei securității*” era văzută în *securitatea colectivă*. “*dilema realistă a securității*” poate fi cel mai bine depășită nu prin balanța puterii și prin autoajutorare, ci prin instituirea unor angajamente collective prin care fiecare stat își asumă îndatorirea de a se alătura celorlalte împotriva acelor care amenință integritatea teritorială sau independența politică a unuia dintre membrii angajamentului colectiv. Altfel spus, conceptul “*dilema securității*”, este perceput ca „imperativul abținerii reciproce”, fără să presupună abandonarea competiției în favoarea cooperării și fără să presupună un demers de instituționalizare sau codificare. Dar astfel concepută, securitatea comună aducea în plus numai un set de mijloace mai puțin confruntonale. Paradigma securității rămânea neschimbată – statul rămâne obiectul de referință principal al securității, iar accentul con-

tinua să fie plasat pe amenințările din partea altor state, inclusiv, și mai ales, amenințările militare.[7,p.8].

Depășirea acestei *dileme* era văzută prin a îndrepta atenția înapoi către elementele neintenționate și de interdependență dintre relațiile internaționale. Altfel spus, se susținea, că noțiunea de securitate restrânsă la nivelul statelor individuale și al problemelor militare este în mod inevitabil inadecvată, așa cum noțiunea de securitate este de uz general și este acceptată ca un concept central organizator. Iar Barry Buzan, fondatorul Școlii de la Copenhaga, în această ordine de idei, sublinia subdezvoltarea concepțiilor legate de Securitate, oferind cinci motive. Cel dintâi motiv constând în caracterul ambiguu și complex al conceptului *securitate* pentru ca ea să devină provocătoare și atractivă pentru specialiști. În al doilea rând, suprapunerea conceptului de putere peste cel de securitate, în condițiile unor confruntări între state pentru putere, prezentau securitatea ca un derivat al puterii, în special al puterii militare; În al treilea rând, criza teoriilor realiste în condițiile potențialului nuclear, ce pune în pericol însăși existența specie umane; În al patrulea rând, motivul care decurgea din precedentele, era subdezvoltarea studiilor strategice; În fine, existența unor acțiuni pentru politicienii de stat care-i obliga să păstreze ambiguitatea simbolică a conceptului. Desigur, statul este singurul exponent care deține monopolul legal asupra violenței, putând manifesta atât valențe de protector al individului, cât și de coerciție în funcție de caz, deci apare ca sursă de pericol la adresa individului, dar și a mediului internațional. În acelaș timp, statul este oponentul persoanelor, grupurilor sau organizațiilor care iau parte la acțiuni de violență, terorism sau alte forme de răsturnare a ordinii consimțite. În acest fel securitatea statului își împletește valențele de securitate umană pe mai multe direcții. Astfel, dacă conceptul tradițional de securitate era construit, având la bază doar nevoia statului de a se proteja pe sine însuși, acum securitatea umană dorește protejarea statului, rolul primordial al acestuia devenind ”de protector al individului” ca exponent al speciei umane. Concomitent crește și rolul organizațiilor internaționale, iar în unele zone ale planetei au loc regroupări internaționale majore. Ca rezultat, securitatea umană și cea statală se completează reciproc. În vreme ce siguranța statală este prin definiție concentrată pe siguranța teritorială sau după caz și pe cea economică, securitatea umană deține o arie largă, acoperind toată sfera bunăstării indivizilor și a societății, a mediului, nu doar a teritoriilor din interiorul granițelor. În cazul securității tradiționale rolul esențial îl avea statul sau colectivitatea din care acesta face parte. Odată cu extinderea dimensiunilor securității se transpun la nivel internațional un set minimal de valori comune bazate pe principiile securității umane. Se coagulează astfel o interacțiune complexă și complementară între cele trei paliere ale securității: securitatea individului, securitatea națională și securitatea internațională. Astfel, constatând că punctul central al securității internaționale este reprezentat în mod tradițional de securitatea statelor ca subiect de drept internațional și că

securitatea umană se concentrează pe individ ca exponent al societății căreia îi aparține, am putea conchide că o abordare a securității internaționale a statelor pe baza conceptelor de *securitate umană* poate oferi soluții mai bune și pe termen mai îndelungat.

Dezvoltările prezentate pe marginea conceptului de securitate umană au permis analiștilor și factorilor de decizie din mai multe state avansate să lanseze idei, dezbateri și mai apoi programe internaționale, care au la bază individul, nu statul. Țelul îl reprezintă acum individul. Programele dezvoltate prin prisma securității umane oferă o nouă abordare atât pentru securitate cât și pentru dezvoltare, așa încât securitatea umană este centrată pe securitatea indivizilor și comunităților în relaționare directă cu drepturile omului și dezvoltarea umană. Plecând de la accepțiunea generală că securitatea este definită ca absența violenței fizice, în timp ce dezvoltarea este privită ca dezvoltare materială ținând de standardul de viață aflat în proces continuu de îmbunătățire, observăm că ” ambele concepte cuprind libertatea față de frică și libertatea față de necesități”[8,p.39]. Aceste idei permit înțelegerea, că securitatea nu este doar apanajul domeniului military, ci privește și alte vulnerabilități extreme cum sunt, spre exemplu, dezastrele naturale. Dezvoltarea nu înseamnă numai standard de viață din ce în ce mai ridicat, ci și standard sentimental de confort psihic care ține de dezvoltarea spirituală a individului și de relaționarea sa cu lumea pe care o compune și în care este inclus. Astfel, dezvoltarea apare ca un concept integrativ și indivizibil al securității umane. Acest lucru ține și de anumite evidențe. Pe lângă elementele de securitate militară se adaugă firesc elementele de securitate economică, securitate politică, securitate socială, securitatea culturală, securitatea mediului, etc. Aceste șase sectoare nu operează separat unele de altele. Fiecare definește un aspect focal în cadrul problemei securității și o cale de ordonare a priorităților, dar toate sunt legate împreună printr-o rețea puternică de legături.” [9, p422-428.].

Cel mai potrivit mod de abordare este acela plecând de la principiile securității umane. Întreaga dezvoltare a civilizației umane este caracterizată de existența unor crize ciclice, apărute după perioada de stabilitate și acumulări. Este necesar deci ca principiile politicii de securitate umană să se aplice continuu, gradual, în funcție de întinderea și complexitatea crizelor. În acest context, se detașează ca un prim principiu acela al *supremației drepturilor omului*. Acesta presupune limitări ale intervențiilor armate, presupune nu numai evitarea uciderii dar și analiza și fundamentarea juridică aprofundată a intervenției. Încălcarea acestui principiu conduce la responsabilități, dar și prevenirea reapariției condițiilor care au generat criza.

Un alt principiu, oarecum derivat din prevederile și consecințele primului este acela al *legitimării autorității politice*, care este necesară atât la nivelul autorităților publice locale sau regionale, cât și în aranjamentele politice internaționale. Principiul consacră limitarea forței militare, iar intervențiile sunt prevăzute

a se realiza doar în baza unor acorduri internaționale cu suportul și acordul local, recunoaște imposibilitatea obținerii victoriei strict militare și tinde să stabilească zone de siguranță. În acest caz, sarcinile forțelor armate sunt de a crea capacități și nu de a obține victorii, de-a pune în siguranță, de-a crea condiții de legitimitate politică, de-a stabili coridoare umanitare sau zone libere.

Acest principiu sădește la rândul său germeii celui de-al treilea *principiu, multilateralismul*, care reclamă crearea a noi norme și reglementări de cooperare și impunere a regulilor, de-a stabili o bună conlucrare internațională și instituțională, fără a crea dublaje sau rivalități. Sunt necesare acțiuni comune sau partajate între actorii politici internaționali pentru politici de prevenție și de esență pro-active.

Parteneriatul și participarea asumată și recunoscută reciproc reprezintă un alt principiu statuat de securitatea umană acceptat universal. Astfel, pentru a putea conlucra și acționa eficient *este necesară o informare directă a decidenților din zona de conflict.*

Vorbind de zona de conflict se face trecerea la următorul principiu – *regionalizarea problemelor*. O criză nu este apanajul unui stat sau a unor grupuri de state în integralitatea lor, deaceia este necesar a se concentra atenția pe problematica regională atât în monitorizarea zonelor cu potențial de conflict cât și pentru restabilirea și susținerea cooperării economice.

În ultimii douăzeci de ani s-au extins și s-au adâncit sensurile securității, plecând de la valențele consacrate de conceptul de securitate militară care s-au răsfrânt la principalele componente ale vieții social-economice. Este vorba de *dimensiunea ecologică (ambiantă) a securității* care are valențe atât în ceea ce privește prezervarea și valorificarea rațională a resurselor planetei cât și dezvoltarea de tehnologii nepoluante pentru reciclarea și valorificarea deșeurilor, pentru identificarea de resurse alternative, biodegradabile și regenerabile.

Securitatea societală este o altă dimensiune, care se referă la protejarea și menținerea în limitele normalității a evoluțiilor naturale, a identităților colective, a modelelor culturale, a religiei, a identităților de limbă, a tot ceea ce definește un spațiu cultural omogen cu toate interacțiunile și influențele firești la care acesta este supus.

Am putea spune că *securitatea umană este o sumă a tuturor acestor componente*. În astfel de condiții o persoană va putea, având la îndemână resurse și instruire completă și complex, să se prezinte echilibrat, va putea performa, inova și asigura stabilitate și pentru cei din jur, inclusiv din punct de vedere militar. Anii '80 ai secolului XX aduc în prim plan securitatea ca concept preferat al discuțiilor la nivel înalt, care au demonstrat că nici abordarea izolaționistă a păcii, și nici globalismul nu ofereau critici credibile, iar rezultatul sintezei între logica anarhiei și imperativele idealismului nu a fost de *securitate comună*. *Conceptul de securitatea comună* a subliniat interdependența relațiilor de secu-

ritate, în opoziție cu prioritățile securității naționale ale strategiei tradiționale. Abordarea „comprehensivă” și „totală” a conceptului de securitate națională este percepută prin referire la totalitatea și multi-dimensionalitatea amenințărilor, aceasta fiind o caracteristică a sfârșitului Războiului Rece. Barry Buzan introduce sintagma *complex de securitate*, definindu-l „ca un grup de state ale cărui prime preocupări de securitate le leagă laolaltă suficient de îndeaproape, încât securitatea lor națională să nu poată fi, în mod realist, luată în considerare separat una de alta. Astfel, principalele dualisme conceptuale ale securității devin *securitate – anarhie* și *securitate-comunitate* [10]. Totuși, conceptul de securitate, în această perioadă, a înglobat nu numai securitatea teritorială și militară a statului, dar și aspectele economice și ambientale, însă elementul central al securității a rămas statul.

Anii 90 ai secolului XX aduc o aprofundare a paradigmei securității. Reconceptualizarea securității a devenit necesară din cauza schimbărilor graduale, dar fundamentale și pe termen lung în cadrul sistemului internațional. Încheerea războiului rece a însemnat sfârșitul *clasicei balanței de putere* și pătrunderea în forță a noilor actori politici. Sfârșitul războiului rece și constituirea societății globale interdependente, cât și schimbarea naturii războiului determină trecerea de la paradigma securității militare la paradigma securității multidimensionale [11]. În acest context se recunoaște, că statul este prea mare ca să satisfacă nevoile umane, dar prea mic pentru a face față provocărilor la nivel regional și global. Statul este în același timp o sursă de amenințare și de insecuritate la adresa poporului său. Scopul final trebuie considerat a fi securitatea oamenilor, iar statul trebuie să fie vazut ca un mijloc către împlinirea acestui scop. Stabilirea statului ca obiect principal al securității conduce uneori la abuz. Securitatea este înțeleasă nu ca un conținut al unui sector particular, ci ca un tip particular de politică definit prin referire la amenințări existențiale și apeluri pentru acțiuni de urgență în orice sector. *Securitatea comună*, este un concept care s-a dezvoltat în Europa ca un răspuns la rivalitatea Est-Vest și care propune în mod clar cooperarea ca unicul mijloc legitim de rezolvare a conflictelor. Mesajul principal, la nivel conceptual (pe lângă recomandările concretizate în luarea de măsuri de control al armamentelor), arăta că, în condițiile anarhiei internaționale și cantităților importante de armament acumulate, *securitatea necesită o reținere reciprocă și o apreciere corespunzătoare a realităților epocii nucleare*. În lipsa unei astfel de reconsiderări, nevoia de securitate amenință să ducă la intensificarea competiției și, în cele din urmă, la scăderea nivelului general de Securitate [12,p.9]. Din această perspectivă, *securitatea comună* se sprijină pe convingerea, că toate națiunile au dreptul legitim la securitate; că forța militară nu este un instrument legitim pentru rezolvarea disputelor dintre națiuni; că restrângerea sau limitarea este necesară expresiei politicii naționale; că securitatea nu poate fi obținută prin superioritate militară; că reducerea și limitarea calitativă a armamentului sunt o condiție necesară pentru

securitatea comună; că legătura dintre negocierile armate și evenimentele politice trebuie evitată.

Conceptul securității colective este de extracție liberală și este, în anumite privințe, derogatoriu de la abordarea realistă a ordinii internaționale. Astfel, securitatea națională și alianțele tradiționale sunt o aplicare a realismului în doctrina securității în relațiile internaționale, în sensul că ele reprezintă o asociere punctuală de state care își reunesc forțele pentru atingerea unui scop determinat comun. Securitatea colectivă presupune formarea unei largi alianțe a actorilor, cu scopul de a răspunde în comun la orice pericol la adresa securității lor care ar putea apărea. Rațiunea care stă la baza conceptului se regăsește în lucrările lui I. Kant [13], prin ideea sa de creare a unei federații a statelor lumii. În cadrul acestei federații, statele s-ar putea uni pentru a sancționa oricare stat care ar comite o agresiune. Tradiția kantiană se regăsește și în teoriile păcii democratice (spre exemplu, teza probabilității reduse ca statele democratice să intre în război unul împotriva celuilalt)[14,p.9] .

Securitatea cooperativă este un alt concept care s-a dezvoltat în cadrul dezbaterilor științifice despre securitatea internațională din această perioadă. Atât securitatea comună, cât și cea cooperativă au fost formulate cu intenția înlocuirii structurii securității bipolare a Războiului Rece cu un cadru multilateral caracterizat de: o viziune angrenată pe reasigurare și nu pe descurajare; înlocuirea alianțelor bilaterale; o viziune a promovării atât a securității militare, cât și a celor non-militare. **Securitatea cooperativă** abordează dezvoltarea instituțiilor multilaterale într-o manieră graduală, folosește abordări mai puțin formale, dar mai flexibile pentru instituționalizarea multilateralismului, observând că cel mai bun răspuns pentru o nouă arhitectură a securității regionale este unul gradual. Un concept cheie al procesului securității cooperative este folosirea măsurilor de creștere a încrederii prin promovarea culturii ce gravitează în jurul dialogului și a participării inclusive. Un instrument cheie a fost utilizarea diplomației „alternative” în cadrul căreia experții guvernamentali, societatea civilă și sectorul privat discută aspecte în calitate particulară. În vreme ce conceptele de securitate tradițională, precum apărarea colectivă și securitatea colectivă, accentuează teritorialități, cele noi largesc orizontul pentru a include subunități transnaționale, care i-a în considerare factori proeminenți precum migrație, schimbări ale mediului și drepturile omului.

Astfel, vom concluziona, că pe parcursul secolului XX a fost creată o nouă arhitectură a securității colective de sorginte neoliberală, complectată ulterior de elementele securității umane propuse de constructiviști pentru a împăca o multitudine de interese. Asistăm, în prezent, la trecerea de la paradigma securității militare la cea a securității multidisciplinare, care poate fi considerată ca o structură de tranziție spre o paradigmă neconflictuală, impunându-se înlocuirea abordării bazate pe *teoria echilibrului de putere* cu cea a *împărțirii valorilor și principiilor democratice, a extinderii dimensiunilor securității*.

2. Extinderea dimensiunilor securității

Abordarea extrem de diversă și, totodată, gradată a conceptului de securitate, precum și formarea și evoluția școlilor de gândire în domeniul relațiilor internaționale, după cum am văzut, este de natură să contribuie la o structură operațională a securității. Conceptul de securitate trebuie văzut în corelație cu noțiunile asociate lui, adică: interesele naționale, sistemul și instituțiile securității naționale, strategia securității naționale, mijloacele și politicile de securitate, obiectivele politicii de securitate națională, principiile securității naționale. Această corelație permite abordarea fenomenului de securitate ca un sistem, deoarece conceptul implică mai multe dimensiuni: politică, economică, societală, ambientă, militară. [15,p.1].

1) Dimensiunea politică a securității are în vedere relația dintre stat și cetățenii săi. Chiar în cazul în care se admit premise că statul a fost creat pentru îmbunătățirea stării de securitate a cetățenilor săi, este posibil ca acesta să devină o sursă de amenințare la adresa securității acestora. Un “Leviatan” excesiv de autoritar și opresiv, în expresia lui Hobbes, poate amenința securitatea drepturilor fundamentale ale individului. Exemplul Germaniei hitleriste și a regimurilor totalitare ale secolului XX este mai mult decât demonstrativ. În același timp, un deficit de autoritate poate constitui o amenințare la adresa lor. Statele slabe în expresia lui Barry Buzan, lipsa legitimității regimului de la putere, lupta pentru autonomie sau segregare pot duce la conflicte armate civile, dar și la conflicte armate clasice interstatale. Examinarea dimensiunii politice a securității reprezintă o premisă pentru contribuție la fortificarea unei balanțe stabile a prosperității și democrației. Forma de organizare internă democratică este un inhibitor puternic împotriva războiului declanșat de către statul care promovează principiile democratice în relația cu cetățenii săi. Se poate obiecta că această afirmație are o valoare relativă, ea urmând a fi testată în fiecare caz în parte. Securitatea politică vizează stabilitatea organizațională a statelor, a sistemelor de guvernare și a ideologiilor care le conferă legitimitate. Securitatea politică este starea de protecție a intereselor vitale ale individului, societății și statului de amenințările interne și externe. Interesele vitale sunt un ansamblu de nevoi, a căror satisfacere asigură în mod fiabil existența și posibilitățile de dezvoltare progresivă a individului, a societății și a statului. Principalele obiecte de securitate includ: personalitatea cu drepturile și libertățile sale; societatea cu valorile sale materiale și spirituale; statul ca sistem constituțional, suveran și integru teritorial.

Dimensiunea politică a securității este reflectată și în strategiile de securitate ale anilor '90. Pe lângă lupta împotriva terorismului și integrarea europeană și euroatlantică, statele europene și nu numai (de exemplu SUA, ca unică superputere a lumii) au introdus noi concepte: *proasta guvernare*, ca potențial risc, sau *buna guvernare*, ca deziderat și modalitate de realizare a stării de securitate. Buna guvernare constituie baza dezvoltării economice, care, la rândul său, este o

condiție esențială a asigurării securității și, în consecință, a creării cadrului favorabil dezvoltării umane. La general, guvernarea este percepută ca un set de reguli ale conducerii societății și modalitatea de supraveghere și controlul de aplicare a acestor reguli în activitatea statului atât la nivel național, cât și internațional. Abordarea bazată pe reguli tinde să sublinieze determinările instituționale ale deciziilor, se concentrează pe modalitățile în care sunt implementate aceste decizii. Ca proces, guvernarea este un fenomen în desfășurare, dificil de surprins, dar identificabil prin rezultatele sale, iar ca activitate, este reflectată în intențiile și acțiunile umane. Guvernarea în plan național, modelează cadrul în care acționează cetățenii și decidenții politici, iar în plan internațional, este un proces ce implică mulți actori ai arenei internaționale, care produc norme și reguli noi cu scopul cooperării în sensul rezolvării problemelor globale [16, p.15-16].

2) Dimensiunea economică. Din perspectiva fundamentului economic al puterii militare, securitatea se bazează pe constatarea că puterea economică este “fungibilă” (consumabilă), se poate transforma, practic, în orice fel de valoare economică. În ultimă instanță, prosperitatea este practic, sinonimă cu potențialul de mobilizare militară, dacă nu pe termen scurt, cel puțin pe termen mediu și lung. În consecință, puterea economică a unei națiuni este o amenințare latentă la adresa adversarilor săi, de unde preferința de a nu contribui la dezvoltarea economică a adversarilor. Embargoul asupra comerțului este o metodă de a împiedica acest lucru. Această abordare era foarte răspândită în SUA în anii 70 ai sec.XX. În mod paradoxal, această poziție este în contradicție cu vederile liberale asupra comerțului internațional, care credeau în efectele benefice ale comerțului asupra climatului internațional de securitate. Pe de altă parte, militarizarea (chiar și menținerea trupelor gata pregătite) presupune un efort financiar, afectând inevitabil economia civilă. Tot paradoxal, militarizarea excesivă poate afecta potențialul de mobilizare într-o etapă ulterioară, mai ales în cazul puterilor intrate într-o fază de declin.

Fiind un aspect distinct al securității, dimensiunea economică, este deosebit de sugestivă. În primul rând, războiul economic poate fi un substitut funcțional pentru folosirea puterii militare, la fel cum puterea militară poate folosi blocajele economice pentru afectarea economiei adversarului. În consecință, unele state au ales autosuficiența economică, ca opțiunile de securitate națională. În al doilea rând, noțiunea de securitate economică presupune invulnerabilitatea la hazardul economic, cauzat de disfuncționalitatea sistemului. Există câteva maniere de abordare a unei astfel de situații. [17].

3) Dimensiunea societală. Curentul idealist a susținut că oamenii sunt, în ultimă instanță, subiectul central al oricărui demers de analiză asupra situației de securitate. Statul este un mijloc pentru asigurarea securității individului, și nu un scop în sine. Securitatea societală are ca obiect de referință o colectivitate (deși nu statală) și este definită drept abilitatea unei societăți de a persista în caracterul său

esential în condiții schimbătoare și amenințări posibile sau efective. Mai precis, este vorba de menținerea în condiții care să permită evoluția modalităților tradiționale de limbaj, cultură, asociere, religie, identitate națională și obiceiuri. Același Barry Buzan în demersul de identificare a subiectului securității naționale, apreciază că referirea la funcțiile de bază ale statului nu este satisfăcătoare. El preferă să pună accentul pe legătura existentă între persoane și entitatea statală căreia îi aparțin. Barry Buzan este de părere că această legătură se întemeiază pe un motiv mai profund decât tendința de a evita starea naturală, cu toate riscurile de securitate pe care le presupune aceasta. În cadrul analizei pe care o face față de diferitele tipuri de state, el identifică riscuri de securitate la adresa statului care vin din interiorul entității politice respective. Aceiași dorință generează o serie de riscuri la adresa securității unor altor state învecinate, de această dată tensiunea creată în relațiile interstatale nefiind cauzată de mutațiile în raporturile de putere. Concluzia lui Buzan, după ce examinează diferite tipuri de state în funcție de raporturile lor cu națiunea care le compune, este că acestea se confruntă cu diverse tipuri de riscuri la adresa securității, derivate din specificul relației cu naționalitatea respective.

Printre formele pe care le mai poate îmbracă idea de stat se numără și ideologiile. Specificitatea implicațiilor ideologiilor asupra securității izvorăște din aceea, că vizează bazele relației dintre stat și societate. Ideea de stat poate fi circumscrisă și existenței unui simț al scopului național, sau al puterii. Riscurile la adresa securității sunt legate de fenomenul migrației, sau de forța naționalismului. Aceasta poate deveni și o problemă de securitate politică, afectând statele slabe, în sensul definit de Barry Buzan [18,p.137-152].

4) Dimensiunea culturală. După cum subliniază A. Sarcinschi, dimensiunea culturală a securității comportă două aspecte: pe de o parte, impactul culturii asupra securității, iar, pe de altă parte, existența sau inexistența unei culturi de securitate. [19,p.30-32].

5) Dimensiunea ecologică sau ambiantă. Deceniul IX al secolului XX a marcat momentul în care s-a recunoscut existența unei probleme ecologice, ca urmare, a constatării degradării mediului. Recunoșterea declinului ecologic nu a coincis, însă, cu acceptarea existenței unei probleme de securitate. Există trei moduri în care problemele de mediu pot fi subsumate noțiunii de securitate: - *probleme de mediu cauzate de război* (armă nucleară – dezbateri purtate la începutul anilor 80, când se considera că și un război nuclear pe scară redusă ar fi putut crea un dezastru climatic și ecologic); - *problemele de mediu pot fi cauza unui război al resurselor* (petrol, gaz, ect.); - *problemele de mediu pot constitui însele amenințări directe la adresa securității afectând baza fizică a statelor* [20,p.34-39]. În majoritatea cazurilor, însă, conceptul de securitate ecologică presupune considerarea individului, nu a statului, ca obiect de referință al securității.

Ca o limită operațională cu tendința de extindere a domeniului noțiunii de securitate literatura de specialitate semnalează *fenomenul securizării problema-*

ticii discursului oficial. Ridicarea prea multor probleme la statutul de “probleme de securitate” poate avea ca efect transformarea temei respective în tabu și, prin urmare, marginalizarea oponentilor ideologici, delegitimizarea sa ca subiect al dicursului politic.

6) Dimensiunea militară. Prof. univ. Mihai Ozunu [21,p.22] clasifică diversele tipuri de iscuri, ce constituie cauzele potențiale ale războiului într-un context socio-politic și economic mai larg. El subliniază, că cauzele războaielor sunt complexe, ceea ce face dificilă stabilirea categoriilor. Cu toate acestea, stabilirea unor tipologii legere, bazate pe cauzele prevalente ale tensiunilor, ajută la crearea unui cadru de examinare a naturii războaielor contemporane. Printre aceste tipuri de amenințări la adresa securității, profesorul M.Ozunu evidențiază trei: - **tensiunile legate de resurse** – bazate pe competiția pentru putere economică și acces la resurse naturale (teritoriu, căi strategice de comunicare, căi de navigație, petrol, apă, metale prețioase etc.). Ele nu pornesc atât de la lipsa de astfel de resurse, cât de la dorința de control asupra acestor resurse;- **tensiunile legate de guvernare și autoritate** – bazate pe competiția pentru puterea politică și participare în procesele politice de luare a deciziilor;- **tensiunile legate de crizele identitare** – bazate pe competiția între grupuri identitare rivale etnice, religioase etc., pentru acces la puterea politică și economică și la justiția socială.

De menționat, că de la obținerea independenței, Republica Moldova se confruntă cu amenințări și vulnerabilități serioase, încât ele afectează existența sa în calitate de entitate. Printre acestea, de remarcat perpetuarea separatismului, prezența militară străină, dependența energetică, instabilitatea politică, polarizarea socială profundă, imigrația ilegală, corupția, justiția ineficientă, lipsa unei armate moderne și reformate, etc. În această ordine de idei, statutul neutralității permanente[22] a Republicii Moldova pare să fie depășit, iar resursele naturale limitate, ritmul lent al reformelor socio-economice, starea de zonă tampon între Federația Rusă, pe de o parte, și UE, NATO, pe de altă parte – constituie cele mai importante provocări pentru securitatea națională a Republicii Moldova. Securitatea națională este supraviețuirea fizică a statului respectiv, apărarea și menținerea suveranității și integrității teritoriale, capacitatea de a reacționa în mod adecvat la orice pericol real sau potențial din afară și din interior. Noțiunea de securitate națională a statului cuprinde asigurarea unor condiții normale pentru autorealizarea tuturor cetățenilor, apărarea vieții, libertății și proprietății lor împotriva oricăror atentate, fie din partea unei persoane, organizații sau din partea statului.

Republica Moldova, dacă își dorește un viitor european, egal cu cel al altor state membre, nu poate fi doar un consumator al securității care îi va fi oferită de UE sau chiar de NATO. Fiind deja o sursă de insecuritate pentru UE prin conflictul transnistrean, Republica Moldova va trebui să-și asume un rol mai serios și să înceapă să devină și un furnizor de securitate. Aceasta ar fi o abordare europeană a securității. Considerăm fondată opinia lui J. Sherr[23], potrivit căreia „actual-

mente, conceptul de neutralitate nu mai are nici o componentă utilitară. Neutralitatea a fost utilizată pentru a ține statele departe de război, pe parcursul perioadei în care războiul era „un instrument principal” în politica europeană. Acum locuim într-o Europă total diferită, iar neutralitatea nu oferă protecție în fața principalei amenințări pentru securitatea unui stat cum ar fi: exploatarea slăbiciunilor interne ale unui stat prin intermediul unor mijloace mai sofisticate decât războiul.

În același timp, neutralitatea limitează unele oportunități”. Mai mult decât atât consideră J. Sherr „neutralitatea este un statut stabilit prin tratat și garantat de terțe părți, iar un statut de neutralitate adoptat și susținut unilateral doar te blochează”, reprezintă o provocare la adresa securității naționale și un impediment pentru dezvoltarea și modernizarea Republicii Moldova. În condițiile geopolitice actuale neutralitatea nu asigură securitatea statului la parametri înalți, neutralitatea nu mai e percepută ca un concept valid și aplicabil, care ar totaliza interesele unei națiuni într-o lume în care competiția ideologică a Războiului Rece a luat sfârșit. În situația unui război nedrept, agresiv din regiune, Republica Moldova trebuie să se decidă de partea cui este: a adevărului, a echității și securității naționale sau pentru forță, violență, agresiune, împotriva păcii și securității? De răspunsul la aceste întrebări va depinde și viitorul țării.

BIBLIOGRAFIE

1. Kolodziej, Edward A., *Securitatea și relațiile internaționale*, trad. De Ramona-Elena Lupu, Iași: Editura Polirom, 2007, 424p., ISBN 978-973-46-0564-4
2. *Dicționarul Explicativ al Limbii Române*, Editura Academiei II: Univers Enciclopedic, București · România, 1192 p. ISBN 973-9243-29-01998
3. *Mica enciclopedie de politologie/coord.: Eugen Bantea; Ion Banu; Cornel Blaj; Nicolae Kallós; Ovidiu Trăsnea*, - Editura Enciclopedică, București, 1977, 495p.
4. Wolfers, Arnold „National Security” as an Ambiguous Symbol in *Political Science Quarterly*, vol.67, Nr. 4, 1952
5. Morgenthau Hans, *The Pathology of American Power*// *International Security*. Vol. 1, No. 3(Winter, 1977).P.3–20.[Электрон. ресурс]: URL:<http://links.jstor.org/sici?sici=0162-2889%28197724%291%3A3%3C3%3ATPOAP%3E2.0.CO%3B2-8> (accesat: 08.06.22)
6. Herz J.H., *Internaționalismul idealist și „dilema securității”*. – *World Politics*, 2, 1950, p. 157-180
7. Ozunu, Mihai.- *GHID DE ȘTIUDIU AL DISCIPLINEI SECURITATE ȘI APĂRARE NAȚIONALĂ* p.8 <https://documente.net/document/securitate-si-aparare-nationala.html?page=16> (accesat 08.06.22)
8. Kaldor, Marty.- *Securitatea umană*, Editura CA Publishing, 2010, 264 p.

9. Rațiunile adoptării unei interpretări mai largi a securității și consecințele acesteia/în: Capitolul 10. Considerații finale despre studiile de Securitate internațională. -pp.422-428 //Buzan Barry, Popoarele, statele și frica. O agendă pentru studii de securitate internațională în epoca de după Războiul Rece, traducere din engleză de Vivia Săndulescu, Ediția a II-a cu o nouă introducere a autorului. -Editura Cartier, Chișinău, 2017.- 452 pp.
10. Boncu, Simion. - Securitate europeană în schimbare, Provocări și soluții, Ed. Amco-Press, București, 1995. 255 p.
11. Ozunu, Mihai. -GHID DE STUDIU AL DISCIPLINEI SECURITATE ȘI APĂRARE NAȚIONALĂ p.9
12. Kant, Immanuel „Spre pacea eternă”, Editura: All , 2008. 200 p
13. Dulschi, Silvia.- 10.Abordari conceptuale privind cultura securitatii. pdf // <http://dspace.aap.gov.md/bitstream/handle/123456789/865/10.Abordari%20conceptuale%20privind%20cultura%20securitatii.pdf?sequence=1&isAllowed=y> 5p. (accesat 09.06.22).
16. Dimensiunile nonmilitare ale securității / Alexandra Sarcinschi. – București: Editura Universității Naționale de Apărare, „CAROL I”, 2005, 43p., pp.15-16 ISBN 973-663-259-8 ISBN 973-663-259-8 https://cssas.unap.ro/ro/pdf_studii/dimensiunile_nonmilitare_ale_securitatii.pdf (accesa 03.03.22)
17. Autarhia poate îmbunătăți securitatea economică (metodă folosită de fosta URSS) și constituie o modalitate defensivă de obținere a invulnerabilității. Tot așa și diversificarea, în sensul de diseminare a resurselor naționale între mai mulți actori și în cât mai multe domenii, poate fi folosită pentru prevenirea pericolului rămânerii fără provizii din cauza întreruperii furnizării dintr-o sursă unică; Este strategia folosită în prezent de mai multe state, printre care UE și SUA, în domeniul aprovizionării cu materii prime strategice pentru acoperirea deficitului energetic. Intensificare interdependenței, chiar până la integrare, este unul dintre cele mai moderne moduri de a asigura securitatea economică. Aceasta a fost abordarea țărilor europene la fondarea Comunității Cărbunelui și a Oțelului. Ideea generală a fost că o rețea de interdependențe va funcționa ca un inhibitor puternic împotriva războiului.
18. State slabe și state puternice / în:Cap.2.Securitatea națională și natura statului.- pp.137-152//Buzan Barry, Popoarele, statele și frica. O agendă pentru studii de securitate internațională în epoca de după Războiul Rece, traducere din engleză de Vivia Săndulescu, Ediția a II-a cu o nouă introducere a autorului.-Editura Cartier, Chișinău, 2017.-452p.ISBN978-9975-79-902 <https://cdn4.libris.ro/userdocspdf/1105/Popoarele,%20statele%20si%20frica%20-%20Barry%20Buzan.pdf> (accesat 03.03.22)
19. Amenințările la adresa dimensiunii culturale a securității pot apărea din

cauza dezvoltării unor politici al căror rezultat este marginalizarea populației indigene sau omogenizarea unor populații diverse pentru a menține stabilitatea politică. Conflictele etnice și religioase prezintă un adevărat pericol. Religia reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte ale dimensiunii culturale a securității, ea deținând un rol-cheie atât prin prevenirea, cât și prin provocarea unor variate forme de conflict. În primul sfert al mileniului III problemele lumii au devenit mult mai complexe, iar soluțiile oferite de diversele curente și programe politice sunt din ce în ce mai incapabile să ofere explicații pentru riscurile, pericolele și amenințările cu care se confruntă omenirea. În schimb, religia, chiar dacă nu oferă soluții practice, reprezintă o adevărată alinare pentru mulți dintre cei aflați într-o profundă stare de insecuritate //a se vedea în: Dimensiunile nonmilitare ale securității / Alexandra Sarcinschi. – București: Editura Universității Naționale de Apărare, 2005 p.30-32 ISBN 973-663-259-8 https://cssas.unap.ro/ro/pdf_studii/dimensiunile_nonmilitare_ale_securitatii.pdf (accesat 03.03.22)

20. Dimensiunile nonmilitare ale securității / Alexandra Sarcinschi. – București: Editura Universității Naționale de Apărare, 2005, p.34-39 ISBN 973-663-259-8 (accesat 03.03.22) https://cssas.unap.ro/ro/pdf_studii/dimensiunile_nonmilitare_ale_securitatii.pdf
21. Ozunu, Mihai.-(GHID DE STUDIU AL DISCIPLINEI STUDII DE SECURITATE, p.22 <https://fdocumente.com/document/studii-de-securitate-sinteza.html> (accesat 09.06.22)]
22. Concepția securității naționale a Republicii Moldova. Legea nr. 112 din 22.05.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 03.06.2008, nr. 97-98// https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=24400&lang=ro (accesat 12.06.22);
23. J. Sherr [https://www.google.com/search?q=Sherr+J.+Moscova+%C5%9Fi+Tiraspolul+v%C4%83d+Procesul+de+Integrare+European%C4%83+a+Republicii+Moldova+ca+o+contradic%C5%A3ie+cu+statul+de+neutralitate.+Chi%C5%9Fin%C4%83u%2C+2008.+http%3A%2F%2Fwww.ape.md+\(vizitat+06.04.2016\)](https://www.google.com/search?q=Sherr+J.+Moscova+%C5%9Fi+Tiraspolul+v%C4%83d+Procesul+de+Integrare+European%C4%83+a+Republicii+Moldova+ca+o+contradic%C5%A3ie+cu+statul+de+neutralitate.+Chi%C5%9Fin%C4%83u%2C+2008.+http%3A%2F%2Fwww.ape.md+(vizitat+06.04.2016))